

АДВОКАТНИНГ МУВАФФАҚИЯТ ГОНОРАРИ: МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Файзуллахўжаев Элдорхон Жавохир ўғли

“MY LAWYER” Адвокатлик фирмасининг адвокати, Тошкент давлат юридик университети “Суд ҳокимияти, адвокатура ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар” шўъбасининг ўриндошлик асосидаги ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628106>

Мамлакатимизда одил судловга эришиш билан боғлиқ ислохотлар жараёнида фуқаролар ва юридик шахсларнинг малакали юридик ёрдам олишга бўлган ҳуқуқини таъминлаш муҳим ўрин тутди. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 27 декабрдаги 349-1-сонли “Адвокатура тўғрисида”ги Қонунининг 9¹-моддасига мувофиқ, адвокатлик фаолияти адвокат ва ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) ўртасида тузиладиган юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома) асосида амалга оширилади. Кўрсатилаётган юридик ёрдам учун ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) томонидан ҳақ тўлаш шартлари юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома)нинг муҳим шартларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Амалиётда ишонч билдирувчи шахснинг манфаатларини судларда ҳимоя қилиш билан боғлиқ ишларда адвокатга тўланадиган ҳақ икки шаклда белгиланади:

- миқдори аввалдан қатъий белгиланган ҳақ;
- муваффақият гонорари – суд ишининг якунида ишонч билдирувчи шахснинг муайян муваффақиятга, яъни аввалдан кўзланган ижобий натижага тўлиқ ёки қисман эришишига мутаносиб равишда тўланадиган шартли ҳақ.

Юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома)ларда ушбу иккита шаклдан бирини қўллаш ҳолатлари ёки иккаласини биргаликда қўллаш ҳолатлари учрайди.

Муваффақият гонорари амалда кенг қўлланиб келинсада, миллий қонунчилигимизда муваффақият гонорари тушунчаси ва унинг ўзига хос жиҳатлари аниқ тартибга солилмаган. “Муваффақият гонорари” атамаси қонунчиликда юридик атама сифатида умуман ишлатилмаган. Адвокатлар учун муваффақият гонорарини шартномада қўллашга асос бўлиб Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг 2013 йил 27 сентябрдаги II Конференцияси томонидан тасдиқланган Адвокатнинг касб этикаси Қоидалари ҳисобланади. Адвокатнинг касб этикаси Қоидаларининг 50-бандига мувофиқ, юридик ёрдам учун ҳақ миқдори адвокат билан ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) нинг ўзаро келишуви асосида белгиланади ва битим (шартнома) билан расмийлаштирилади. Бунда ишнинг ҳажми, мураккаблиги, ишни бажариш учун кетган вақт, адвокатнинг тажрибаси ва малакаси, иш бажариш муддатлари, тезкорлиги, якуний натижаси ва бошқа ҳолатлар ҳисобга олиниши мумкин.

Халқаро юридик амалиётда “success fee” ёки “contingency fee” атамалари билан юритиладиган «муваффақият гонорари» профессионал ҳуқуқий ёрдам кўрсатганлик учун тўланадиган ҳақнинг ўзига хос ва кўп қиррали шакли ҳисобланади. Умумий кўринишда ушбу ҳуқуқий конструкция адвокат ёки юристга тўланадиган қўшимча тўлов бўлиб, унинг миқдори ёки тўланиш факти бевосита суд жараёни ёки бошқа ҳуқуқий низо натижаларига кўра ишонч билдирувчи учун муайян ижобий натижага эришишга боғлиқ бўлади.

Бундай шартли мукофот қатъий белгиланган тўловлар (fixed fee) ёки соатбай ставкалар (hourly rates) каби анъанавий тўлов моделларига муқобил ёки қўшимча бўлиб хизмат қилади. Ўз моҳиятига кўра, у вакил ва унинг миждози ўртасида ҳуқуқий ва молиявий хатарларни тақсимлаш воситасидир.

Замонавий юридик доктринада шартли мукофотнинг амалга ошириш механизмлари ва ҳуқуқий оқибатлари бўйича сезиларли фарқларга эга бўлган иккита асосий модели ажратиб кўрсатилади:

1. Contingency fee модели — Америка Қўшма Штатларида кенг тарқалган. У адвокат миждоз фойдасига амалда ундирилган сумманинг маълум бир фоизини олишини назарда тутди. Бунда, агар иш бой берилса, ишонч билдирувчи асосий гонорарни тўлаш мажбуриятини елкасига олмайди.

2. Success fee модели — кўпроқ Европа юрисдикцияларида учрайди ва «натижа учун мукофот» сифатида қаралади. Ушбу модел доирасида миждоз, одатда, хизматларнинг асосий қисмини белгиланган ёки соатбай ставка бўйича тўлайди, иш муваффақиятли якунланган тақдирда эса олдиндан келишилган қўшимча ҳақни тўлайди.

Масалан, Россия Федерациясининг “Россия Федерациясида адвокатлик фаолияти ва адвокатура тўғрисида”ги Қонунининг 25-моддаси 4.1-бандига мувофиқ, федерал адвокатлар палатаси кенгаши томонидан белгиланган қоидаларга мувофиқ, юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги келишувга ишонч билдирувчи томонидан тўланадиган ҳақ миқдорини адвокат томонидан кўрсатилган юридик ёрдам натижасига боғлиқ қилиб қўйиш шарти киритилиши мумкин, жиноят иши ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича кўрсатилган юридик ёрдам бундан мустасно. Демак, Россия Федерациясида муваффақият гонорари жиноят иши ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича тузиладиган шартномаларда қўлланилиши мумкин эмаслиги қонун билан тақиқланган.

Россия Федерацияси Конституциявий судининг 2023 йил 22 июндаги 34-П-сонли Қарори ва Россия Федерацияси Олий судининг кейинги тушунтиришлари билан тасдиқланган амалдаги суд амалиёти шундан иборатки, муваффақият гонорари мағлуб бўлган томондан ундирилмайди. Судларнинг асосий далиллари қуйидагиларга таянади:

- Тўловнинг табиати: Муваффақият гонорари юридик ёрдам кўрсатиш бўйича амалда бажарилган ҳаракатлар учун тўлов эмас, балки адвокатни эришилган натижа учун ўзига хос тарзда мукофотлаш (премия) сифатида қаралади.

- Чиқимлар билан боғлиқликнинг йўқлиги: Муваффақият гонорарини тўлаш мукофотнинг базавий қисми доирасида аллақачон тўланган ёки келишилган хизматлардан ташқари қўшимча хизматлар кўрсатилиши билан боғлиқ бўлмагани сабабли, у зарур суд харажати деб тан олинмайди.

- Оппонентни ҳимоя қилиш: Процессуал оппонент (қарши томон) миқдори ишнинг объектив мураккаблиги ёки бажарилган иш ҳажмига эмас, балки фақат бошқа томон ва унинг вакилининг хоҳиш-иродасига боғлиқ бўлган харажатлар юқини кўтармаслиги керак.

Россия Федерацияси Олий суди 2022–2025 йиллардаги ҳужжатларида таъкидлашча, гарчи томонлар шартнома тузишда эркин бўлсалар-да, бу тегишли

суммага процессуал қонунчилик қоидалари бўйича қопланиши керак бўлган «суд харажатлари» мақомини бермайди.

Агар шартномада фақат шартли мукофот қисми назарда тутилган бўлса, суд ундириладиган харажатлар миқдорини белгилашда РФ ФКнинг 424-моддасига – яъни амалдаги меҳнат сарфидан келиб чиқиб, ўхшаш ҳолатларда худди шундай хизматлар учун одатда олинадиган нархга асосланади.

Германия «муваффақият гонорари»га узоқ вақт давомида жуда эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлган ва уни қўллаш деярли имконсиз бўлган юрисдикцияга мисол бўла олади. Немис тизимининг асосий устувор йўналиши – адвокатнинг мустақиллигини сақлаб қолиш ва унинг суд жараёнида миждознинг «бизнес-шериги»га айланиб қолишининг олдини олишдир.

Германияда адвокатлик фаолияти иккита асосий хужжат билан тартибга солинади: Адвокатура тўғрисидаги федерал қонун (Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO) ва Адвокатлар мукофоти тўғрисидаги қонун (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). BRAO-нинг 49b-параграфида мустақамланган умумий қоидага кўра, шартли мукофот (гонорар) тўғрисидаги келишувлар тақиқланган.

Бироқ, Европа тенденциялари ва одил судловдан фойдаланиш имкониятини таъминлаш зарурати таъсирида қонунчилик юмшатилади. RVG-нинг 4а-параграфи муваффақият гонорари мумкин бўлган истисноли ҳолатларни белгилайди:

- Молиявий зарурат: Миждоз ўзининг мулкый аҳволи туфайли бундай келишувсиз суд жараёнини бошлай олмайдиган ҳолатда бўлиши лозим.

- Асосланганлик: Адвокат дастлабки баҳолашни ўтказиши ва шартли гонорарсиз миждоз «оқилона асосларга кўра ҳуқуқий чоралар кўришдан тийилиши» мумкинлигини тасдиқлаши керак.

- Минимал чегараларга риоя қилиш: Суд ишларида адвокат, агар гап суддан ташқари ҳал қилишнинг ўзига хос ҳолатлари ҳақида кетмаётган бўлса, RVG қонуни билан белгиланган тарифлардан паст бўлган ҳақ миқдори бўйича келиша олмайди.

Немис судлари гонорарларнинг «оқилона» эканлигини қатъий назорат қилади. Агар муваффақият тўғрисидаги келишув «ҳаддан ташқари юқори» деб топилса (масалан, стандарт ставкалардан 5-7 баравар юқори бўлса), у суд тартибида низолашилиши ва камайтирилиши мумкин.

Германияда «мағлуб бўлган томон тўлайди» (Loser Pays Rule) қоидаси амал қилади. Унга кўра, ғолиб томон адвокат учун сарфланган харажатларни рақибидан ундириб олади, бироқ бу муваффақият гонорари бўйича амалда қанча тўланганидан қатъи назар, фақат RVG-да белгиланган чекловлар доирасида амалга оширилади.

Америка Қўшма Штатлари тизими шартли мукофотни (contingency fee) қўллаш контекстида энг ривожланган ҳисобланади. Америка ҳуқуқий анъанасида бу шунчаки тўлов тури эмас, балки аҳолининг кенг қатламлари, айниқса, деликтлар (зарар етказиш) ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ишлари бўйича судга кириш имкониятини таъминлайдиган муҳим ижтимоий-ҳуқуқий институт сифатида қаралади.

АҚШнинг аксарият Европа мамлакатларидан туб фарқи бундан 200 йилдан кўпроқ вақт олдин шакланган «Америка қоидаси» (American Rule) ҳисобланади. «Инглиз қоидаси»дан (мағлуб бўлган тўлайди) фарқли ўлароқ, Америка доктринаси иш

натижасидан қатъи назар, ҳар бир томон ўз адвокати учун харажатларни мустақил равишда қоплашини назарда тутади.

Бу шартли гонорарлар тизимининг ривожланиши учун идеал шароит яратди: АҚШдаги адвокатлар кўпинча жараённинг барча молиявий хатарларини ўз зиммаларига оладилар ва нафақат ўз вақтларини, балки тўғридан-тўғри суд харажатларини ҳам олдиндан молиялаштирадилар.

АҚШ Олий суди ҳали XVIII аср охирида, *Arcambel v. Wiseman* (1796) ишида адвокатлик харажатларини зарар сифатида ундиришни рад этиб, ушбу амалиётнинг асосларини қўйган эди. Кейинчалик бу қоидадан истиснолар пайдо бўлди, лекин умумий концепция ўзгаришсиз қолди.

Хорижий тажрибадан келиб чиққан ҳолда муваффақият гонорарини ва уни зарар сифатида ундириш масаласини қонун даражасида тартибга солиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Жиноят ишлари ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларда адвокатнинг ҳақини шартли равишда ишнинг натижасига боғлаш, яъни муваффақият гонорарини белгилаш қонун даражасида тақиқланиши мақсадга мувофиқ.